

UDK 581.4+582.998. (575.151)

LIGISTRUM, DEVORGUL (*LIGUSTRUM SINENSE LOUR*) NI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA YETISHTIRISH.

TERMIZ DAVLAT MUHANDISLIK VA AGROTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
O‘RMONCHILIK DORIVOR O‘SIMLIKLAR VA MANZARALI BOG‘DORCHILIK
KAFEDRASI

assistenti: Karimov Bahrom Turmanqulovich
bahromkarimov717@gmail.com

O‘rmonchilik ta‘lim yo‘nalishi

talabasi: Nuraliev Ruslan Elboy o‘g‘li

Annotatsiya: Mazkur maqolada devorgulning manzarali ekanligi va uning shakl berilganda turli shaklda bo‘lishi bilan insonlarning e‘tiborini tortganligi e‘tirof etilgan. Jumladan, haddan tashqari sovuq yoki issiq, qonuqarsiz sharoitlarda ham gullashi va rivojlanishi ahamiyat kasb etadi. Uning turlari va iqtisodiy omillari haqida ham ko‘rsatib o‘tilgan. Ligistrum o‘zining manzarali bog‘dorchilikdagi ahamiyati va landshaft dizaynida foydaliligi uchun keng tarqalgan.

Kalit so‘z: Yaponiyada yapon ligistrumi. (*Ligustrum japonica* Thunb.), oddiy ligistrum, devorgul (*Ligustrum vulgaris* L.), ko‘kalamzorlashtirish, yashil to‘siqlar, jonli devorlar.

Аннотация: В статье рассматривается декоративность желтофиоли, привлекающей внимание разнообразием форм. В частности, важна её способность цвести и развиваться даже в экстремально холодных или жарких, неблагоприятных условиях. Также рассматриваются её виды и экономические показатели. Лигиструм широко используется благодаря своей значимости в декоративном садоводстве и ландшафтном дизайне.

Ключевые слова: бирючина японская в Японии (*Ligustrum japonica* Thunb.), бирючина обыкновенная, желтофиоль обыкновенная (*Ligustrum vulgaris* L.), озеленение, зеленые изгороди, живые стены.

Abstract: This article recognizes that the wallflower is ornamental and attracts people's attention with its variety of shapes when shaped. In particular, its ability to bloom and develop even in extremely cold or hot, unsatisfactory conditions is important. Its types and economic factors are also indicated. Ligistrum is widely used for its importance in ornamental gardening and its usefulness in landscape design.

Keywords: Japanese privet in Japan. (*Ligustrum japonica* Thunb.), common privet, wallflower (*Ligustrum vulgaris* L.), landscaping, green fences, living walls.

Kirish. Ligustrum (devorgul) — keng qo‘llaniladigan, ko‘p yillik doim yashil buta manzaraviy qiymati yuqori bo‘lgan, har xil shakllarda o‘stirish mumkin bo‘lgan butadir. Bu o‘simlik: Yaxshi qirgilsa — jonli to‘siqlar (hedge), gulzor chegaralari yoki geometrik shakllar berish mumkin. Ko‘p navlari doimiy yashil bo‘lib, yil davomida landshaftda yashil ko‘rinishni saqlab turadi. Ligustrum yoki devorgul — o‘simliklar orasida bezak maqsadida keng qo‘llaniladigan, ko‘p yillik doim yashil buta hisoblanadi. Uning shoxlari zich bo‘lib, o‘tkir barglari va mayda oq-yashil gullari bilan ajralib turadi. O‘zbekistonning iqlimi va tuproq sharoitlari ligustrum uchun juda mos bo‘lib, uni bog‘lar, xiyobonlar va ko‘chalarda keng miqyosda yetishtirish mumkin. Ushbu maqolada ligustrumning O‘zbekistonda yetishtirish shartlari, parvarishi va ko‘paytirish usullari

haqida batafsil ma'lumot beriladi. Ligustrum

manzarali buda bolgani uchun unda keng foydalanish lozim va O'zbekistonga yetishtirishni yo'lga qo'yish orqali atrof muhitga ko'rk bersak bo'ladi.

Tadqiqot o'tkazilish joyi va uslublari.

Ilmiy tadqiqotlarni Surxondaryo viloyati va tuman markazlarida, ko'p qavatli binolarni atrofida landshaft dizayn yaratishda shuningdek, xududga mos boshqa ligustrum turlari bilan uyg'unlashtirib yangi kompozitsiyalar yaratish muhim. Ligustrumning 10 ga yaqin turlarini tanlash, ularni ko'chatchiligini yo'lga qo'yish, shakl berish, payvandlash hamda yangi iqlimga mos turlarini yaratish ilmiy izlanishlarning yangiligi hisoblanadi. Shu o'rinda chetdan introduksiya qilinayotgan (zaytundosh) o'simliklarni morfo-biologik xususiyatlarini hamda sovuqqa chidamliligini aniqlash lozim. Tadqiqotlarni Akademik M.Mirzayev nomidagi "O'zbekiston bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti"ning Surxondaryo filiali Bandixon tajriba xo'jaligining tajriba maydonchasida (0,1 ga) ligustrumning 1-2 va 4 yillik (onalik) daraxtlarda fenologik kuzatuvlar va biometrik o'lchovlar olib borilmoqda. Onalik daraxtdan vegetativ yo'l bilan ko'chat tayyorlashning yangi texnologiyasi yaratilmoqda. Bunda maxsus mikroiklimi boshqariladigan inshoot (issiqxona)

tashkil etilgan, unda ligustrumni yashil qalamchalaridan ko'chat tayyorlashda (M.T.Tarasenko) va (X.Ch.Buriev va boshq.) tomonidan yaratilgan ublublardan foydalanilmoqda. **1-rasm. Yaltiroq ligustrum (Лигуструм светлый) (Ligustrum lucidum Ait.).**

Ligustrum — Oleaceae oilasiga mansub bo'lib, asosan subtropik va mo'tadil iqlimli hududlarda yaxshi rivojlanadi. U ko'p yillik buta yoki kichik daraxt shaklida bo'lib, balandligi 2-4 metr ga yetishi mumkin. Barglari oddiy, o'tkir, silliq chetli va o'rtacha qalinlikda. Bahorda kichik oq yoki och sariq rangdagi gullar paydo bo'ladi, ularning gullari juda yoqimli hidga ega. Mevalari qora rangda bo'lib, ko'pincha qushlar tomonidan yeyiladi. Ligustrumni juda ko'p turlari mavjud: ulardan biri.

Oddiy ligustrum – Лигуструм обыкновенный- (Ligustrum vulgare).

Tabiiy sharoitda u Ukrainaning janubiy va janubi-g'arbiy xududlarida, Molodovaning shimolida, tog'li Qrim va Kavkazda, Markaziy va Janubiy Yevropada, Shimoliy Afrikada va Kichik va Markaziy osiyoda keng tarqalgan. Barglari zich tarvaqaylab ketgan buta bo'lib, bo'yi 5m gacha. Barglari cho'zinchoq-ovalsimon yoki lansetsimon, yaltiroq. Barglarining ustki qismi to'q yashil ostki qismi esa och yashil rangda. Gullari mayda, oq, xushbo'y, zich, to'p gullardan iborat. Yozning birinchi yarmida 20-25 kun davomida gullaydi.

Mevalari yaltiroq qora rangdagi butalar bo'lib, ular yanvar oyigacha butalarda saqlanib qoladi. Yoshlikda u tez o'sadi, juda sovuqqa chidamli, xaroratning qisqa muddatli -30 C gacha tushishiga bardoshli, qurg'oqchilikka va xar xil tuproqlarga chidamli, oxak bo'lgan tuproqlarda yaxshi o'sadi va xatto mayda sho'rlanishga xam toqat qiladi. O'zbekiston sharoitida bu qiyin emas, qishda sovuqda juda ko'p muzlashi mumkin. Ximoyalangan joyda ekish maqsadga muvofiq. O'zbekistonning janubiy xududlarida yaxshi o'sadi. U shahar sharoitiga xam moslashgan. Ekilgan joylarda zich, shaklini saqlaydigan to'siqlar va turli xil shakllarni xosil qiladi. Urug'lari va ildiz bachkisi orqali ko'payadi. K o'pincha boshqa tur vakillari:

nilufar, zaytun turlari uchun paybantag sifatida ishlatiladi. Katta- katta o'rmonlarda, baland tepaliklarda o'sadigan eng yaxshi butalardan biri. Ayrim turlari manzarali buta sifatida yetishtiriladi. *Ligustrum* turlarining ko'kalamzorlashtirishdagi afzalliklariga qaramay, bu *Ligustrum* turlari bir qator kasalliklar va zararkunandalarga sezgir. Kasalliklariga quyidagilar kiradi: Antraknoz, ildizlarining chirishi, barglar dog'lanishi, mis yetishmovchiligi kabi kasalliklar o'simliklarning sog'lig'i va estetik sifatining pasayishiga olib keladi.

Yapon *ligustrumi* (*Ligustrum japonicum* Тхунб) va Xitoy *ligustrumi* (*Ligustrum sinense* Lour.) o'simliklariga quyidagi kasalliklardan tashqari zararkunanda hashoratlarga ham judayam ta'sirchan hisoblanadi. Bu ikki turda keng tarqalgan zararkunanda hashoratlarga quyidagilar kiradi. (Shira (Homoptera: Aphididae), Qirmizi o'rgimchak (Arachnida: Tetranychidae), Ildiz qurtlari (Coleoptera: Curculionidae), Trips (Thysanoptera: Thripidae). *Ligustrum* haqida umumiy ma'lumot: *Ligustrum* - Oleaceae (zaytun oilasi) oilasiga mansub buta yoki kichik daraxt turkumidir. Bu o'simlikning ko'p turlari mavjud bo'lib, eng mashhurlari dekorativ maqsadlarda ishlatiladi. O'rganilayotgan *ligustrumning* keng tarqalgan quyidagi turlarini o'rganish va ilmiy

asoslashni maqsad qilib olingan.

2-rasm Yaltiroq *ligustrum* лигуструм светлый (*Ligustrum lucidum* Ait.). Bu juda mayda doimiy yashil daraxt bo'lib, barglari yashil och jigarrang dog'lar bilan qoplangan. Gullari mayda, qaymokli, xushbuy, uzunligi 20 cm gacha yetadi. Iyul oyidan to erta kuzgacha gullaydi.

Sovuqqa chidamli, minus 15 °C gacha bardosh beradi. *Ligustrumning* *Ехселсум Супербум* navi – kam tarqalgan doimiy yashil daraxt bo'lib, uning barg qirralari bo'ylab yorqin sariq xalqali mayda dog'lari bor. Turli jingalak jingalak-G'ayri oddiy shakllari burglar, och jigarrang va yashil rahga bo'yalgan shaklda uchraydi.

Yumaloq bargli *ligustrum* Лигуструм овальнолистный (*Ligustrum ovalifolium*). Vatani-Yaponiya. Uzun bo'lyi, 4 metr gacha yetadigan, diametric yirik bulgan kuchli, tik, doimiy yashil yoki yarim doimiy yashil buta. Barglari oval ko'rinishiga ega chuqur yashil, uzunligi 6-10cm zich oq to'pgullarga ega. Iyul oyida gullaydi. Mevalari sharsimon, porloq qora rangda.

Amur *ligustrumi* Лигуструм амурский (*Ligustrum amurense*). Shimoliy Xitoydan keltirilgan manzarali bargli buta. Uzunligi 5 cm gacha bulgan oq rangli gultoji barglari iyun-iyul oylarida gullaydi. Mumsimon qoplamli qora rangdagi dumaloq shakldagi mevalari erta kuzda (sentabr – oktabr) oylarida pishib yetiladi. Sovuqqa chidamsiz. Ekish uchun sovuq shamoldan yaxshi ximoyalangan joy tanlanadi va butalar qishda sovuq urmasligi uchun o'rab qo'yiladi.

Ibota *ligustrum* – Лигуструм Ибота - (*Ligustrum ibota*). Vatani – Xitoy, Korea, Yaponiya. Novdalari 2m gacha yetadigan baland bo'lyi buta. Yoyilgan katta gultojibarglaridan iborat bulib, uzunligi 7sm gacha boradi. Buta tupining yuqori qismida quyruq yashil va porloq, pastki qismida maydamayda barglari mavjud. Iyun – iyul oylarida 7cm uzunlikdagi xushbo'y oq gultojibarglari gullaydi lekin xar yili gullashi kuzatilmaydi. Mevalari diametri 1cm gacha teng qora yumaloq shaklda, sentabr oyining oxirida pishib yetiladi.

Kvixoy *ligustrumi* – Лигуструм квихоу - (*Ligustrum quihoui*). Vatani- Xitoy. Uzunligi 5 m gacha yetadigan keng, tekis, yumaloq bargli butadir. Novdalarining uzunligi 5 cm, ingichka, qavsli va toraygan oval yoki yaltirok, och yashil barglari bor. 20 cm yoki undan uzunroq, qora-binafsha rangga ega.

O'zbekiston sharoitida *ligustrumning* yetishtirish texnologiyasi.

O'zbekistonning mo'tadil kontinent iqlimi ligustrum uchun juda mos keladi. Ushbu o'simlik qurg'oqchilikka nisbatan chidamli, ammo bahor va yoz oylarida muntazam sug'orilsa, yanada yaxshi rivojlanadi. Qish mavsumida -15°C atrofida bo'lgan sovuq havo ham ligustrum uchun zararli emas, biroq juda qattiq sovuqlardan himoya qilish kerak. Ligustrum ko'p turdagi tuproqlarga moslashadi, ammo eng yaxshi natijalar uchun quyosh nuri yaxshi tushadigan, yaxshi drenajlangan, o'rta qumloq yoki loyli tuproqlar tanlanadi. Tuproq kislotali bo'lmasligi lozim, neytral yoki biroz sho'r tuproqlar o'simlikning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ligustrum quyoshli yoki qisman soyali joylarda yaxshi o'sadi. Shuningdek, shamoldan himoyalangan joy tanlash tavsiya etiladi, chunki kuchli shamol shoxlarini shikastlashi mumkin. Ligustrum har xil tuproqlarda o'sadi, lekin **yaxshi drenajlangan, yumshoq, namni ushlab turuvchi** tuproqlar eng maqbul.

Ligustrumni ko'paytirishning asosiy usullari quyidagilar:

• **Dona (urug') orqali:** Urug'lar bahorda ekiladi, ammo bu usul bilan o'simlik yetishtirish ko'proq vaqt talab etadi.

• **Bo'laklar (ko'chatlar) orqali:** Eng ko'p qo'llaniladigan usul bo'lib, yozda kesilgan ko'chatlar nam tuproqqa ekilib, ildiz otishi uchun sharoit yaratiladi.

• **Shoxchalar orqali:** Bahor yoki yozda shoxcha kesib olinib, ildiz otkaziladi.

• **Parvarish va sug'orish** Ligustrum muntazam sug'orishni yoqtiradi, ayniqsa, quruq mavsumlarda sug'orish intensivligi oshiriladi. Tuproqni doimo nam saqlash, lekin ortiqcha suv to'planishidan saqlanish zarur. Bahorda va yozda o'g'itlash ishlari olib borilishi tavsiya etiladi, ayniqsa, azotli va fosforli o'g'itlar o'simlikning o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. **Kasallik va zararkunandalardan ehtiyot bo'lish kerak.**

Asosiy muammolar:

1. Barg dog'lari (zamburug' kasalliklari)
2. Ildiz chirishi (ortiqcha suvdan)
3. Ba'zan bitlar yoki o'rgimchakkanalar
4. Doimiy kuzatuv va ehtiyoj bo'lsa, biologik yoki kimyoviy vositalar bilan davolash zarur.

XULOSA

Ligustrum O'zbekistonning mo'tadil iqlim sharoitlariga yaxshi moslashgan, parvarishi nisbatan oson bo'lgan bezak o'simligi hisoblanadi. Uning ko'paytirish usullari ko'p, vaqti-vaqti bilan sug'orish va o'g'itlash orqali ligustrum butalari ko'rkam va sog'lom bo'lib yetishadi. Ushbu o'simlikni bog' va xiyobonlarda ekish orqali O'zbekiston shaharlarining ko'rinishini yanada chiroyli qilish mumkin. Devorgul ya'ni Ligustrumni turli shakllarda ishlov berilganda chiroyli ko'rinishga kirishi bilan insonlarni o'ziga jalb qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. *Journal of agriculture & horticulture international scientific journal. japanese privet (ligustrum japonicum thunb.) and chinese privet (ligustrum sinense lour.) species Erkin Bakhtiyorovich Jurayev DSc (Agricultural Sciences), Associate Professor Bakhrom Turmanqulovich Karimov Assistant Termez State University of Engineering and Agrotechnologies <https://doi.org/10.5281/zenodo.1717300>*
2. *O'ktamishov, N.X. (2010). Bog'dorchilik va landshaft dizayni asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya.*
3. *Smirnov, V.A. (2008). Mo'tadil mintaqalar uchun bezak o'simliklari. Moskva: Agropromizdat.*
4. *Kuznesova, L.P., & Ivanov, S.V. (2015). Ligustrum genus in horticulture. Journal of Plant Cultivation, 4(2), 45-53.*
5. *Tashkent Botanical Garden rasmiy veb-sayti. Ligustrum: botanical and horticultural overview. <https://tashkentbotanicalgarden.uz/ligustrum>*

THE ROLE OF AGRICULTURE AND MEDICINE IN SCIENCE JOURNAL
2025 / VOLUME 2 / ISSUE 6

6. **Xodjiev, Sh.Yu.** (2012). O'zbekistonning iqlimi va o'simlik dunyosi. *Toshkent: Universitet nashriyoti.*
7. **Flora of Uzbekistan** (2011). Bezak o'simliklari va ularning iqlim sharoitlariga moslashuvi. *Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi.*
8. **Harper, J.L.** (2006). Plant ecology. *Blackwell Publishing.*
9. **Benton, J.** (2018). The complete guide to ornamental shrubs. *London: Green Press.*